

FICHA RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES

EXPEDIENTE	SC/UNI/00026/2009	AÑO	2009
ENTIDAD	Universidad de Sevilla.		
TÍTULO	Estrés laboral del profesorado de enseñanza no-universitaria en función del género		
TEMÁTICA	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> HIGIENE INDUSTRIAL <input checked="" type="checkbox"/> ERGONOMÍA y Psicosociología <input checked="" type="checkbox"/> MEDICINA EN EL TRABAJO		

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
José María León Rubio

INVESTIGADORES QUE FORMAN EL EQUIPO
Silvia Medina Anzano; Francisco Javier Cantero Sánchez; Isabel Herrera Sánchez; Juan Pablo Sobrino Toro; Samuel Rueda Méndez; José María León Pérez; Ana María Carrasco González.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General: Se pretende efectuar la evaluación del estrés docente en la enseñanza pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las etapas de primaria y secundaria. Objetivos Específicos: 1. Determinar la prevalencia del estrés laboral en la profesión docente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las etapas de enseñanza primaria y secundaria. 2. Identificar los factores de la organización educativa que actúan como determinantes del estrés docente. 3. Reconocer las variables demográficas y laborales de los docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que influyen en un aumento de su propensión a experimentar estrés laboral y el síndrome de desgaste psíquico en el trabajo. 4. Analizar el papel modulador del factor género sobre los procesos implicados en el estrés docente. 5. Formular recomendaciones de cara a facilitar la toma de decisiones respecto a la evaluación, prevención y control del estrés docente.

DURACIÓN
9 meses

FICHA RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES

METODOLOGÍA

Diseño del estudio:

Para la consecución de los objetivos planteados se ha utilizado un diseño transversal mediante encuesta.

Población y Muestra:

La población estuvo constituida por todos los profesores de los niveles de enseñanza de Primaria y Secundaria, adscritos a centros públicos, en el ámbito territorial de Andalucía, lo que supone una población de 96910 profesores, para el Curso 2009-2010, según la Unidad de Estadística, de la Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía. Se distribuyeron 900 encuestas, y se recogieron 601 válidas. La tasa de respuesta fue, por tanto, del 67%. El error muestral es del 3.89%, para un nivel de confianza del 95.5% y una probabilidad de que el encuestado presente el atributo (estrés docente) igual al 35%. El procedimiento de muestreo empleado fue polietápico. Primero, se realizó un muestreo estratificado por conglomerados; seleccionando por provincia, de forma aleatoria, un centro público por cada Nivel de Enseñanza y tamaño de municipio. Segundo, en cada centro, se efectuó un muestreo aleatorio por cuotas de personal según sexo.

Instrumentos:

Cuestionario de datos demográficos y profesionales.

Cuestionario de Burnout del profesorado revisado (CBP-R).

Variables del estudio:

Personales	Categorías	Profesionales	Categorías	Antecedentes	Procesos de estrés
Sexo	1=Mujer; 2=Hombre	Situación administrativa	1=Contratado 2=Funcionario	Organizacionales	Estrés de rol
Edad	1=<30 años 2=31-40 años 3=41-50 años 4=51-55 años 5=>55 años	Nivel educativo	1=Primaria e Infantil 2=Secundaria, FP y Ciclos formativos	Malas condiciones organizacionales	Burnout
Estado civil	1=Soltero 2=Casado/Pareja 3=Otros	Experiencia docente (quinquenios)	1=uno o menos 2=Dos; 3=Tres 4=Más de 3	Falta o mala supervisión	Agotamiento emocional
		Educación compensatoria	1=No; 2=Sí	Profesionales	Despersonalización
				Preocupaciones Profesionales	Falta de realización personal en el trabajo
				Falta de reconocimiento profesional	

Trabajo de Campo

Se seleccionaron 6 encuestadores entre el personal de investigación del Departamento de Psicología Social, de la Universidad de Sevilla, que expresaron su deseo de participar de forma voluntaria en el estudio y acreditaron preparación en la aplicación de pruebas psicotécnicas y conducción de entrevistas.

Dichas personas fueron instruidas en los siguientes temas: objetivo de la encuesta, población objeto de la misma, tamaño y composición de la muestra, técnica de muestreo empleada, condiciones de aplicación de los instrumentos que formaban parte de la encuesta y cómo tratar las posibles dificultades e incidencias que se presentasen durante su aplicación y recogida de la información.

Una vez instruidas, se le asignaron, a cada una de ellas, los centros donde debían administrar la encuesta, el procedimiento aleatorio que debían seguir dentro de ellos y el número de encuestas que debían aplicar conforme a la cuota de personal que se había establecido de forma previa.

Cuando los encuestadores llegaban a un centro, se presentaban a la dirección del mismo y le informaban del objeto de la encuesta y del procedimiento de recogida de datos, al tiempo que recababan su autorización para contactar con el profesorado e iniciar el proceso de aplicación de la encuesta, según el cual, a los encuestados se les informaba, de forma individual, acerca de los fines de la misma y de su carácter anónimo, al tiempo que se les solicitaba que participasen de forma voluntaria. Si la persona en cuestión accedía, se le suministraban los instrumentos que formaban parte de la misma y se le concedía entre 30 y 45 minutos para que los cumplimentase, dejando claro que, en caso de que le surgieran dudas o dificultades, podía consultar al encuestador, así como formular las sugerencias y comentarios que considerase oportunos. Por último, en el acto de recepción de la encuesta, los encuestadores comprobaban su correcta cumplimentación.

FICHA RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

1. Preparación de instrumentos: 1 mes.
2. Selección de la muestra: 2 meses.
3. Estudio de campo. 4 meses
4. Análisis de los datos recogidos. 1 mes
5. Elaboración de la memoria de investigación. 1 mes.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Los resultados más relevantes de la presente investigación se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. La **prevalencia** del estrés docente es de 12 casos por cada 100 trabajadores (12%), algo menos de la mitad de la prevalencia esperable según los datos de la *Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y del Trabajo*, lo que atribuimos al exigente criterio que hemos propuesto para clasificar a las personas de la muestra como casos de desgaste psíquico o burnout. Por otra parte, aunque no se hayan alcanzado las cifras de prevalencia de otros estudios, en los que se utilizó un criterio de clasificación más generoso, estimamos que las cifras expuestas son elevadas y significativas toda vez que el problema afectaría a un amplio sector del profesorado.
2. El estrés laboral de los docentes está asociado de forma significativa y por orden de incidencia a los siguientes factores: **preocupaciones profesionales, estrés de rol, falta de reconocimiento de su tarea profesional** y con una **supervisión** que entienden implica trabajar más y durante más tiempo, lo que apoya, en cierta forma, el modelo de estrés laboral de demanda-control de Karasek (1979), según el cual, la combinación de una demanda alta (v.g., estrés de rol) con un control bajo (v.g., preocupaciones profesionales relacionadas con la autonomía en el aula, el desarrollo de habilidades profesionales y la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales para el desempeño docente) da como resultado un aumento de la tensión y el estrés (v.g.; desgaste psíquico en el trabajo).
3. El **estrés laboral no afecta por igual a todos los docentes**, su mayor o menor propensión a experimentar estrés es modulada de manera principal por factores tales como la edad, el género y la experiencia laboral y, de forma secundaria, con factores como el impartir clases en zonas de marginación y desadaptación social o en la etapa educativa de secundaria. Actuando dichas variables del siguiente modo:
 - a) **Edad**: las personas con más edad muestran más estrés laboral y desgaste psíquico en el trabajo muy probablemente porque a partir de cierta edad crítica (v.g., más de 30 años) ésta refleje más la ruptura del contrato social con la institución escolar, la falta de compromiso con ésta y la desmoralización por las expectativas no cumplidas, que la capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes o adversas.
 - b) **Género**: la hipótesis que se habían establecido respecto al efecto modulador del género no se ha confirmado, son los hombres en lugar de las mujeres los que presentan un mayor desgaste psíquico en el trabajo, con una gran probabilidad porque tienen un grado de satisfacción laboral más bajo que las mujeres, como parece desprenderse del hecho de que son los hombres los que obtienen puntuaciones más elevadas en la escala de preocupaciones profesionales, siendo más evidente esto en aquellos que tienen una edad media, comprendida entre los 30 y los 55 años de edad.
 - c) La variable **experiencia laboral** mantiene una relación más compleja con el estrés laboral y el desgaste psíquico que la predicha, ya que el rango de menor experiencia no fue eficaz para predecir estrés laboral, fueron los rangos intermedios los que predijeron puntuaciones y niveles altos de estrés laboral asociado a distintos factores: preocupaciones profesionales, estrés de rol y falta de reconocimiento profesional.

CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes podrían resumirse en:

1. La prevalencia del estrés docente en nuestra Comunidad Autónoma es elevada y significativa, es un problema que afecta a un amplio sector del profesorado.
2. El estrés laboral de los docentes se asocia a factores tales como, preocupaciones profesionales, estrés de rol, falta de reconocimiento de su tarea profesional y a una supervisión basada en la exigencia (más trabajo y durante más tiempo).
3. Experimentar estrés laboral por parte de los docentes depende, en mayor o menor grado, de ciertos factores moduladores del fenómeno, en concreto, la edad, el género y la experiencia laboral, en menor medida, impartir clases en zonas marginales o de desadaptación social o en la etapa educativa de secundaria.

PUBLICACIONES QUE HA GENERADO LA INVESTIGACIÓN

Hasta el momento presente sólo se ha publicado el informe emitido por el equipo investigador.

FICHA RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES

POSIBLES APLICACIONES DE LOS RESULTADOS

Los resultados de este trabajo nos permiten formular una serie de recomendaciones al respecto de la prevención de los riesgos laborales de carácter psicosocial. Estas recomendaciones se estructuran en torno a una considerada principal: desarrollar programas de gestión y control del estrés laboral diferenciados, pues los factores responsables del mismo son también distintos según las características personales y profesionales de los docentes.

Partiendo de dicha consideración, sugerimos para el caso las siguientes líneas de actuación:

- a) Impulso de programas de sensibilización sobre el estrés, orientados al reconocimiento de sus causas, síntomas y consecuencias más características.
- b) Consejo en procedimientos de análisis de las pautas de trabajo estresantes.
- c) Formación y asesoramiento en técnicas de gestión del tiempo.
- d) Fomento de los programas de incorporación a la función docente con el apoyo y tutelaje de profesores experimentados.
- e) Incrementar el apoyo material y financiero a las iniciativas innovadoras que representen formas de adaptación a los cambios experimentados en la enseñanza en los últimos años.
- f) Arbitrar medidas para aumentar la participación del docente en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos relativos a las propias tareas.
- g) Ampliar las oportunidades que el trabajo ofrece para la formación, el aprendizaje y la creatividad.
- h) Establecer un sistema de retroalimentación sobre el propio desempeño, orientado más al desarrollo de habilidades que a la sanción o recompensa económica.
- i) Atribuir a las tareas un significado respecto de su fin último.
- j) Elaboración de planes de carrera; es decir, ofrecer distintos itinerarios y direcciones de carreras específicas a estos empleados y proporcionarles formas de resolver los conflictos entre diversas opciones y trayectorias.
- k) Aplicar la técnica de análisis de roles (Dayal y Thomas, 1968) para clarificar las expectativas de los empleados que ocupan diversos roles interrelacionados.

DATOS DE CONTACTO PARA POSIBLES INTERESADOS

José María León Rubio
Dpto. Psicología Social
Facultad de Psicología
Universidad de Sevilla
C/ Camilo José Cela, s/n
41018 Sevilla
Telf. 954557702
e-mail: jmleon@us.es